

KI-Sprachmodelle in der Lehre

Schlingensiepen, Jörn:

**Generative KI: Herausforderungen in Lehre, Forschung
und Transfer gemeinsam annehmen**

In: Die Neue Hochschule, 2024-3, S. 17-19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203037>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916121>

Generative KI: Herausforderungen in Lehre, Forschung und Transfer gemeinsam annehmen

In der AG Digitalisierung des *h1b* diskutierten wir, was es für unsere Hochschulen bedeutet, dass Anwendungen mittels Künstlicher Intelligenz Texte und Abbildungen aufgrund von Text-Prompts erzeugen können. In kurzen Beiträgen beleuchten Kolleginnen und Kollegen, wie sie mit dieser Herausforderung in ihrem speziellen Fach umgehen.

Zusammengestellt von Prof. Dr. Jörn Schlingensiepen

Die Leitfragen sind ähnlich: Welcher Kompetenzerwerb ist gefährdet und wie hat KI dazu beigetragen? Ist die Kompetenz überhaupt noch gefragt? Wie können notwendige Kompetenzen trotz oder gerade mit KI-Anwendungen vermittelt werden? Welche neuen Kompetenzen werden nun benötigt?

Da es sich um eine Systeminnovation handelt, die alle Bereiche – teilweise im Innersten – betrifft, bietet es sich an, Fachkolleginnen und -kollegen untereinander zu vernetzen und von Experimenten anderer zu lernen. Dieser kurze Übersichtsbeitrag stellt exemplarisch einige Aktivitäten dar.

Die Kollegen freuen sich über Kontaktaufnahmen. Um diese zu vereinfachen, sind immer die Kontaktdaten mit abgedruckt. Bei der Bildung von Erfahrungsaustauschgruppen unterstützt die Bundesvereinigung gerne organisatorisch. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit dem Autor auf.

„Die Systeminnovation generative KI stellt uns vor allgemeine und fachspezifische Herausforderungen. Eine Vernetzung untereinander wird deren Bewältigung vereinfachen. Geht man dies richtig an, wird Raum für Fortschritt geschaffen.“

Forschungsorientiertes Lernen an der Hochschule Rhein-Waal

Das Lehrkonzept des Forschungsorientierten Lernens von Prof. Dr. Thomas Heun sieht vor, dass die Studierenden in vier Teilmodulen der Lehrveranstaltung „Consumer Behavior & Market Research“ praktische Forschungserfahrungen sammeln. Im Wintersemester entwickelte Heun mit seinen Studierenden die Idee, die Leistungsfähigkeit von KI-Tools bei der Auswertung qualitativer Daten (hier Text) zu evaluieren. Die Projektaufgabe: „Kodieren Sie einen qualitativen Datensatz Ihrer Wahl im Hinblick auf eine passende Forschungsfrage. Nutzen Sie neben der klassischen Art des Kodierens (im Sinne einer von Menschen ausgeführten Tätigkeit) auch mindestens ein KI-Tool. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Rahmen der Lehrveranstaltung unter besonderer Würdigung der Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von KI-Tools im Bereich der qualitativen Datenanalyse.“ Im Nachgang sollten die Studierenden Vor- und Nachteile der KI-gestützten qualitativen Datenanalyse beschreiben.
Prof. Dr. Thomas Heun

Einen ähnlichen Ansatz an derselben Hochschule verfolgt Prof. Dr.-Ing. Ido Iurgel, wenn er seine Erstsemester im Masterstudium in kurzer Zeit mit Unterstützung von KI zwei „wissenschaftliche“ Aufsätze schreiben lässt, um deren Struktur zu lernen und um Möglichkeiten und Grenzen der KI kennenzulernen. In beiden Ansätzen wird die Verwendung von KI-Werkzeugen explizit verlangt, um mit den Studierenden deren Grenzen zu erleben. Man erkennt: Eine Eigenbeschäftigung der Studierenden mit „echten“ und „generierten“ Texten reicht nicht aus; eine Anleitung durch eine Lehrperson ist nötig.
Prof. Dr.-Ing. Ido Iurgel

Erreichen der Kompetenzstufe „Evaluieren“ an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Prof. Dr. Paul R. Melcher beschäftigte sich im Masterstudiengang Material Science and Sustainability Methods im Fach Integrierte Managementsysteme (IMS) mit der Frage, wie die Studierenden die hohe Kompetenzstufe „Bewerten“ erlernen sollen, wenn die Ergebnisse der vorgelagerten Lernstufen nach den Taxonomien von BLOOM & McNulty durch KI-Werkzeuge geliefert werden.

Melcher geht von der These aus, dass durch frei verfügbare Apps wie ChatGPT viele Kompetenzen gefährdet sind, wenn nicht mehr alle Lernstufen eigenständig durchlaufen werden. Hierzu sein Beispiel: Im Masterfach IMS sollten Hausarbeiten als Portfolio-Prüfungen dienen. Dazu waren relevante Managementnormen zu Hause als Workload zu studieren (Kompetenzstufe „Wissen“). Ein Normkapitel durfte ausgewählt werden, um über die darin enthaltenen Normanforderungen ein Referat zu halten (Kompetenzstufe „Verstehen“). Als intellektuelle Leistung war ein fiktives Unternehmen zu wählen (Kompetenzstufe „Anwenden“) und für typische Bereiche oder Stellen gute Auditfragen zu erstellen (Kompetenzstufen „Analysieren“ und „Kreieren“). Mit ChatGPT allerdings können alle genannten Aufgaben durch wenige Anfragen (Prompts) erledigt werden, ohne dass die Studierenden die Norm gelesen oder verstanden haben müssen.¹

Durch KI-Sprachmodelle wird das Lernen auf den Kopf gestellt: Die Studierenden bekommen zu allen Kompetenzstufen die Lösungen per Prompt und sollen diese Ergebnisse einordnen und bewerten (Kompetenzstufe „Evaluieren“), obwohl sie die vorherigen Kompetenzstufen gar nicht selbst durchlaufen haben. Dies kann nur gelingen, wenn auch die ersten Stufen durch Interaktion mit uns Lehrenden selbst erarbeitet wurden. Melcher hat die Erfahrung

gemacht, dass in seinem Fach statt einer Hausarbeit nur noch eine mündliche oder schriftliche Prüfung sinnvoll ist. Durch spontane und situative Antworten ist der wahre Lernfortschritt der Studierenden festzustellen.

Prof. Dr. Paul R. Melcher²

Modellbildung und Programmierung an verschiedenen Hochschulen

In meinem Beitrag in der DNL 5-2023 stellte ich dar, wie ich mit der Zielgruppe Studierende des Ingenieurwesens einen Kurs in Ingenieurinformatik mithilfe von Co-Pilot durchführe. Meine These war (und ist), dass das Problem der Erstellung eines Computerprogramms zur Unterstützung von Arbeitsabläufen immer mindestens zweigeteilt ist. Dementsprechend müssen auch mindestens zwei Teilbereiche erlernt werden. Der erste Teil ist ein grundsätzlicher: das Bilden eines Modells. Hier kann man – ohne der Fundamentalkritik verdächtig zu sein – klar feststellen: Unsere Schulabgänger sind komplett blank. Die Schullehrpläne sehen das Anwenden erlernter Modelle vor, nicht das Finden und Modellieren neuer Modelle. Da der zweite Teil, das Formulieren eines gefundenen Modells in einer formalen Programmiersprache, immer sehr viel Frust erzeugte, war ich froh, diesen Teil durch ein KI-Werkzeug (gitHUB Co-Pilot) unterstützen lassen zu können. Ich beschränkte meine Anforderung darauf, dass die Studierenden den erzeugten Quelltext verstehen und nachvollziehen können. Mittels Debugger erreicht das nicht die Kompetenzstufe „Evaluieren“, ist aber, finde ich, für angehende Ingenieurinnen und Ingenieure ausreichend.

Der eben schon erwähnte Kollege Iurgel verfolgt – ausgehend von einer anderen Ausgangslage – einen ähnlichen Ansatz. Im Bachelorstudiengang Informatik setzen seine Studierenden für fachliche Aufgaben (z. B. Programmierung) KI-Werkzeuge ein. Getreu unserer

Foto: privat

PROF. DR. THOMAS HEUN
Hochschule Rhein-Waal
Fakultät Kommunikation
und Umwelt
Konsumentenverhalten und
Marktforschung
Thomas.Heun@hochschule-
rhein-waal.de

Foto: HSRW

PROF. DR.-ING. IDO IURGEL
Hochschule Rhein-Waal
Fakultät Kommunikation
und Umwelt
Medieninformatik
Ido.Iurgel@hochschule-rhein-waal.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203037>

¹ Zwar sind Normtexte wegen des Urheberrechtes nicht im Original in ChatGPT erhältlich, doch bei der weltweit bekanntesten Norm DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement sind alle Inhalte durch die zahlreichen Veröffentlichungen im Internet vorhanden und damit abrufbar.

² <https://www.wissenschaftsmanagement.de/news/gute-online-lehre-aber-wie>

Aufgabe, unsere Studierenden auf die Arbeitswelt vorzubereiten, lernen sie damit gleich, wie heute in den meisten Unternehmen Software erstellt wird.

Prof. Dr.-Ing. Jörn Schlingensiepen

Prof. Dr.-Ing. Ido Iurjel

Forschung und Transfer an der Universität der Bundeswehr

An der Universität der Bundeswehr bindet Prof. Dr. Norbert Oswald Studierende im Master aktiv in die Forschungsarbeiten des Instituts für Verteilte Intelligente Systeme ein. Aktuelle Themenfelder der Künstlichen Intelligenz am Institut sind unter anderem Geo-Lokalisierung, Re-Identifikation und Objekterkennung. Mit der Unterstützung durch die hohe Rechenkapazität des institutseigenen GPU-Clusters gelang es Prof. Oswald und seinen beiden Doktoranden (den Herren Habel und Deuser), mit Modellen und Methoden aus dem Bereich Deep Learning innovative Ansätze in den oben genannten Forschungsfeldern zu entwickeln. Die erzielte Qualität und Praxistauglichkeit dieser Arbeiten wurde durch die erfolgreiche Teilnahme an Technologie-Wettbewerben in den Bereichen Sportanalytik für Mannschaftssportarten sowie Drohnenavigation validiert und in den jeweiligen Tagungsbänden dokumentiert.

Auf der ACM Multimedia 2022 in Lissabon hat das Team bei der Re-Identification Challenge im Rahmen des Workshops „Multimedia Content Analysis in Sports“ den ersten Platz erzielt. Im Jahr 2023 konnte auch in der SoccerNet Re-Identification Challenge im Rahmen der CVPR 2023 mit dem ersten Platz die Praxistauglichkeit der entwickelten Ansätze nachgewiesen werden.

Bei der Unmanned Aerial Vehicles Challenge der ACM Multimedia 2023 in Ottawa präsentierte das Team in Kooperation mit der TUM (Prof. Dr. Martin Werner) einen neuen Ansatz zur Standortbestimmung ohne GPS, der

insbesondere für die Nutzung von Drohnen in urbanen Umgebungen relevant ist. Auch hier konnte man sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen und den ersten Platz belegen.

Prof. Dr. Norbert Oswald

Fazit

Der sinnvolle Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz in Lehre, Forschung und Transfer ist kein Selbstläufer und darf nie Selbstzweck sein. Die hier vorgestellten Aktivitäten zeigen einen kleinen Ausschnitt der vielen unterschiedlichen Aktivitäten an unseren Hochschulen. Eingedenk des Mottos „Alleine geht doch nichts!“ ist es uns wichtig, dass es Möglichkeiten zur Vernetzung in diesem Bereich gibt. Wir laden daher zur direkten Kontaktaufnahme ein.

Dank

Ich danke allen Kollegen, deren Aktivitäten ich in diesem Kurzbeitrag vorstellen durfte, für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. ■

Foto: S. Flessing

PROF. DR. PAUL R. MELCHER
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Fachbereich Ingenieurwissenschaften
und Kommunikation
Integrierte Managementsysteme
paul.melcher@h-brs.de

Foto: Nicole Dietzel

PROF. DR.-ING. JÖRN SCHLINGENSIEPEN
Technische Hochschule Ingolstadt
Fakultät Maschinenbau,
Ingenieurinformatik und
computerunterstützte
Produktentwicklung
joern.schlingensiepen@thi.de

Foto: privat

PROF. DR. NORBERT OSWALD
Universität der Bundeswehr München
Fakultät für Elektrotechnik und
Technische Informatik
Institut für Verteilte Intelligente
Systeme
Norbert.Oswald@unibw.de